

Arquitectura basada en agentes para el control de tráfico urbano utilizando la herramienta de simulación SUMO

G. González Baltazar¹, M. G. Orozco del Castillo¹, M. R. Moreno Sabido¹, F. J. Hernández López²,
J. A. Trejo Sánchez^{2*}

¹Tecnológico Nacional de México/IT de Mérida, Departamento de Sistemas y Computación, Av. Tecnológico km. 4.5 S/N, C. P. 97118, Mérida, Yucatán, México

²CONACYT-Centro de Investigación en Matemáticas A. C., Unidad Mérida, Departamento de Ciencias de la Computación, CONACYT, Carretera Sierra Papacal-Chuburná km. 5, C. P. 97302, Mérida, Yucatán, México

[*joel.trejo@cimat.mx](mailto:joel.trejo@cimat.mx)

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Una de las principales problemáticas en las grandes ciudades es el aumento en el número de vehículos que circulan en las calles, lo cual repercute en mayor número de congestiones de tráfico, incremento en los tiempos requeridos para realizar los trayectos de los conductores, entre otras cosas. En este trabajo se define una arquitectura basada en agentes que permite incorporar un simulador de tráfico urbano de código abierto. Además, se propone un módulo que permite definir automáticamente una red de Petri temporizada. La arquitectura propuesta se probó en una intersección real en la ciudad de Mérida.

Palabras clave: Arquitectura basada en agentes, control de tráfico urbano, SUMO, redes de Petri.

Abstract

One of the main problems in large cities is the increase in the number of vehicles circulating on the streets, generating an increase in the number of traffic congestion, increasing the required time of the travels, etcetera. This work defines an architecture based on agents that allow us to incorporate an open-source urban traffic simulator. In addition, we propose a module that automatically generates a Petri Net model. The proposed architecture was tested at a real intersection in the city of Merida.

Key words: Agent-based architectures, urban traffic control, SUMO, Petri nets.

Introducción

Una de las principales problemáticas en las grandes ciudades es el aumento en el número de vehículos que circulan en las calles, lo cual repercute en mayor número de congestiones de tráfico, incremento en los tiempos requeridos para realizar los trayectos de los conductores, entre otras cosas. En algunos casos, no se han diseñado estrategias adecuadas para poder hacer más eficiente las condiciones de tráfico, en respuesta al incremento en la demanda de vehículos [1]. En contraparte, existen algunas estrategias de control de tráfico urbano [2], que permiten reducir el tiempo de espera en los vehículos, lo que eventualmente mejora la calidad de las métricas de desempeño en una red de tráfico urbano.

Diversos autores han propuesto algunas estrategias para el control de tráfico urbano con el fin de reducir su congestión. El control de tráfico urbano consiste en establecer ciclos, repartos y desfases en una vía o red, de manera tal que los vehículos puedan desplazarse a una cierta velocidad, procurando que las interrupciones generadas por luz roja (fases) sean mínimas [3]. Dichas estrategias consisten principalmente en realizar una asignación eficiente a las fases en los semáforos en la intersección. Las estrategias pueden dividirse principalmente en las siguientes. Una estrategia de control fijo que consiste en asignar los tiempos a cada fase un valor predefinido considerando la información histórica. Una estrategia de control adaptable consiste en que los tiempos se asignen dinámicamente de acuerdo a las condiciones observadas. Una estrategia de control semi-adaptable que es similar a la estrategia de control fijo, en la que se permite hacer una adaptación cuando ocurren ciertos eventos, tales como la entrada de peatones. Los autores que se basan en estrategias de control fijo suelen utilizar estrategias basadas en ingeniería de tránsito [4]. Este artículo se enfoca principalmente a estrategias de control adaptable.

Existen varias metodologías para incluir estrategias de control adaptable a un sistema de control de tráfico urbano. Algunas propuestas para el control adaptable del tráfico urbano incluyen técnicas de inteligencia artificial. Por ejemplo, Azimirad et al. [5] utilizan lógica difusa para adaptar los tiempos asignados a los semáforos para el control de las intersecciones en tráfico urbano. Recientemente, Hou et al. [6] utilizan predicción para intentar adaptar las fases. Otras propuestas utilizan sistemas multi-agentes para el control de tráfico urbano. Balaji y Srinivasan [7] proponen dos arquitecturas basadas en sistemas de agentes, las cuales incluyen políticas de control en las que las fases de los semáforos se adaptan a las condiciones de tráfico. Zhu et al. [8] combinan estrategias de inteligencia artificial y de sistemas multi-agentes para el control adaptativo del sistema de control de tráfico urbano.

Existen algunos enfoques que toman en cuenta el tipo de vehículos para adaptarse a las condiciones del tráfico. En particular, se enfocan en darle preferencia a los vehículos de prioridad. Se dice que un vehículo es un *vehículo de prioridad*, si éste tiene preferencia de paso sobre otros vehículos. Algunos ejemplos de vehículos de prioridad incluyen: ambulancias, transporte urbano, entre otros. Tlig y Bouri utilizan una arquitectura basada en agentes para dar prioridad a sistemas de transporte público [9]. Massobrio y Neschachnow [10] utilizan meta-heurísticas para definir políticas de control de tráfico urbano enfocado al sistema de transporte urbano. Massobrio y Neschachnow suponen que existe un calendario de llegada de los vehículos de prioridad a la red de tráfico. Recientemente, Fernández-Estrella et al. [11] diseñan un esquema basado en agentes, que permite dar preferencia en la luz de los semáforos a los vehículos de prioridad. A diferencia de Massobrio y Neschachnow [10], el trabajo de Fernández-Estrella et al. no requiere conocer un calendario de llegada de los vehículos.

Este artículo se basa parcialmente en el trabajo realizado por [11, 12]. Se propone extender la arquitectura de [11], de forma tal que se permite incorporar un simulador de tráfico urbano de código abierto [13]. Además, se propone un módulo que permite definir automáticamente una red de Petri temporizada, y se incorporan nuevos modelos de intersecciones basados en redes de Petri temporizadas, los cuales permiten analizar las propiedades de dichos modelos, tales como análisis de invariantes, bloqueos, acotamientos, entre otras. Las redes de Petri, se han utilizado ampliamente para el control de tráfico urbano. Éstas suelen utilizarse comúnmente para modelar eventos discretos. Los eventos discretos, son aquellos que están conformados por elementos que manejan

entidades discretas (numerables y diferenciables entre sí). Di Febraro et al. [14] utilizan una red de Petri híbrida para el control de tráfico urbano.

Una manera de poder aplicar las estrategias de tráfico urbano para conocer su eficacia y eficiencia es a través de herramientas de simulación. Los principales simuladores comerciales de tráfico urbano son: Aimsun live y Paramics; entre los principales simuladores de código abierto de tráfico urbano se incluyen SUMO y MatSIM. En [15], se presenta una comparación entre un simulador de uso comercial (AIMSUN) y un simulador de código abierto (SUMO). En este proyecto se utiliza SUMO por ser de código abierto, y por la compatibilidad que tiene con la arquitectura de tráfico urbano que se utilizó.

Metodología

La metodología de este trabajo consiste principalmente en la definición de una arquitectura de tráfico urbano. Dicha arquitectura interactúa con un simulador orientado a eventos. En esta sección primero se define el simulador, y posteriormente, se presenta la arquitectura de agentes.

Simulador de tráfico urbano

Para probar y desarrollar a detalle la arquitectura, se utilizó el simulador de código abierto SUMO. Eclipse SUMO (Simulation of Urban MObility) [13,16] es un paquete de simulación de tráfico vial de código abierto, microscópico y diseñado para manejar grandes redes viales. La simulación permite abordar un amplio conjunto de temas de gestión del tráfico. Es puramente microscópico; es decir, cada vehículo está modelado explícitamente, tiene una ruta propia y se mueve individualmente a través de la red. Las simulaciones son deterministas, pero hay varias opciones para introducir la aleatoriedad. Las características que hacen de SUMO la alternativa adecuada para incorporar a nuestra arquitectura incluyen las siguientes: Fácil configuración a través de archivos XML. Diversidad de vehículos disponibles, incluyendo vehículos de prioridad, transporte urbano, entre otros. Interfaces amigables en Python que permiten obtener datos de la simulación y realizar cambios. Editor gráfico para diseñar la red de tráfico, incluyendo la posibilidad de exportar rutas reales. Permite añadir peatones en la red de tráfico. Código abierto. A continuación, se definen los principales pasos que se requieren para realizar la simulación según el reporte generado por López et al. [16].

Creación de redes de tráfico. SUMO incluye herramientas versátiles para crear sus redes de tráfico. Para obtener representaciones de redes de tráfico consistentes, éstas se crean usando las aplicaciones NetConvert, a través de la línea de comandos y NetEdit, a través de una interfaz gráfica. Estas herramientas permiten importar redes desde diferentes fuentes, como OpenStreetMap (OSM), OpenDRIVE, Shapefile o desde otros simuladores, como MATSim y Vissim. Una característica clave de NetConvert es la manera heurística en la que refina los datos faltantes en las redes de tráfico para alcanzar el nivel de detalle necesario para una simulación microscópica. En la práctica, NetConvert y NetEdit generan un archivo XML con extensión *.net.xml*. Para usarlos en la simulación, éstos se agregan en el archivo de configuración **.sumocfg*, el cual es un archivo en formato XML.

Generación de tráfico. Una parte fundamental del control de tráfico urbano, es generar la demanda de tráfico en la simulación. Dicha demanda de tráfico se puede generar de manera individual con viajes (trips), por medio de flujos (flows), o bien por medio de rutas (routes). La información requerida para generar la demanda de tráfico se define mediante un archivo XML con terminación *rou.xml*. Además, a través de dichos archivos, es posible definir el tipo de vehículo que se requiere.

Visualización de la simulación. Con el fin de visualizar el comportamiento de los objetos de un escenario de simulación, SUMO incluye una aplicación llamada SUMO-GUI que permite observar la simulación a diferentes velocidades y con varias opciones de coloreado para resaltar diferentes aspectos de la simulación tales como velocidades, densidades de tráfico, flujos, entre otras cosas.

Simulación de semáforos. Los semáforos (denominados en SUMO como TLS-Traffic Light System), se definen en el archivo de la red de tráfico (archivo con terminación *net.xml*). Cada

semáforo es controlado por un conjunto de políticas predefinidas por SUMO, que pueden modificarse a través de una interfaz de programación en Python. Dicho simulador puede manejarse a través de la librería TraCI (Traffic Control Interface) de Python. Esta librería, además de permitir modificar las fases asignadas a los semáforos, permite obtener datos y modificar la simulación. Esta interfaz utiliza una arquitectura cliente-servidor basada en TCP para proporcionar acceso a SUMO. De este modo, SUMO actúa como servidor y el código de Python con TraCI como cliente.

Arquitectura basada en agentes para el control de tráfico urbano

Se presenta una arquitectura basada en agentes que permite analizar la estructura de cada uno de los componentes con el fin de justificar su existencia en el desarrollo del proyecto. En este trabajo, se extiende la arquitectura propuesta por Estrella et al. [11]; incluye muchos más módulos, e interactúa con SUMO. La Figura 1 presenta la arquitectura de un agente de control. En cada intersección existe un agente que realiza las actividades definidas en la arquitectura descrita en la Figura 1. A continuación, se describen los principales módulos que componen la arquitectura de agentes para una intersección en una red de tráfico urbano.

Tráfico. Dicho módulo está directamente relacionado con el simulador SUMO, y se encarga de generar las condiciones de tráfico en cada uno de los carriles involucrados en la intersección. Recibe como entrada el tráfico generado por SUMO y las políticas definidas por el control a través de eventos de luces de tráfico. De acuerdo al tráfico generado, este módulo indica al observador de eventos las condiciones de tráfico que se observan en cada uno de los carriles involucrados en la intersección.

Observador de eventos. Este módulo recibe como entrada las condiciones de tráfico generadas por el simulador, y genera una lista de eventos que representan dichas condiciones de tráfico. Entre los eventos observados se incluyen: entrada de vehículos, parar un vehículo, avanzar, cambiar de carril, cambio de una luz de tráfico urbano, entre otros. El observador de eventos envía el conjunto de datos crudos al módulo denominado “registrador de eventos”.

Registrador de eventos. Recibe como entrada los eventos en datos crudos (sin un formato establecido) a través del observador de eventos. Dichos datos son limpiados y procesados por el registrador de eventos. Estos eventos incluyen el tiempo de ocurrencia de dicho evento y el detalle del evento. El registrador de eventos envía los eventos definidos a dos módulos, al módulo comparador, y a la base de datos.

Base de datos. Almacena los eventos históricos para que puedan ser consultados por un módulo predictivo para generar estrategias de control inteligente. Este módulo alimenta un módulo predictivo y un módulo encargado de categorizar parámetros. Dichos módulos se explican más adelante.

Módulo comparador. Funciona a manera de ajuste de la información generada por el módulo predictivo. Recibe como entrada la lista de eventos y proporciona información al módulo predictivo.

Módulo predictivo. Recibe información de la base de datos y del comparador. La base de datos almacena datos históricos utilizados por la máquina predictiva para ajustar sus modelos predictivos.

Generador de intervalos. Este módulo se encarga de tomar en consideración la información proporcionada por el motor de priorización y el categorizados de eventos, que contienen los datos y predicciones proporcionadas por el modelo predictivo. La salida de este módulo sirve al módulo constructor de redes de Petri que permite definir las estrategias de control para las luces de semáforo. Para conocer en detalle los modelos de redes de Petri, el lector puede consultar [3].

Figura 1. Arquitectura del agente de control de tráfico urbano.

Controlador. Recibe la información del módulo constructor de redes de Petri para generar los eventos de cambio de semáforo, que, a su vez, se integran al módulo denominado luces de semáforo con los tiempos establecidos en el controlador. Estos eventos de cambios de luz en los semáforos son incorporados en el módulo de tráfico. Este controlador es capaz de considerar información de otros agentes de control para poder diseñar las estrategias de control. Como parte de la arquitectura, se implementó una librería en Python para la creación de redes de Petri temporizadas.

Interacción con otros agentes. Los siguientes módulos permiten la coordinación de un agente asignado a una intersección con agentes en otras intersecciones. Los módulos que permiten la comunicación con otros agentes son: interface de comunicación, eventos externos. A continuación, se presentan los resultados de algunas simulaciones obtenidas con la arquitectura definida.

Resultados y discusión

Con el fin de probar la arquitectura, se generó una intersección real de la ciudad de Mérida utilizando el simulador SUMO (ver Figura 2), y se implementaron una serie de estrategias de control en dicha intersección. Además, se estudiaron durante varios días los flujos y densidades de tráfico en dicha intersección, por lo que fue posible incorporar flujos y densidades de tráfico acordes a las condiciones reales de tráfico. Una vez generada la simulación, se implementó un programa en Python con el fin de poder manipular las fases de los semáforos. Para realizar esta adaptación, se realizaron los siguientes pasos: se renombró el semáforo de la intersección como semaforo_circuito_colonias, y se modificó el programa por defecto del mismo semáforo por uno que es capaz de adaptar los cambios de las luces de forma dinámica.

Figura 2.

Edición de una intersección real en la ciudad de Mérida.

Experimentos

Se realizaron 10 ejecuciones de la simulación en la intersección. Cinco de estas ejecuciones consideraron estrategias de control fijo y cinco consideraron estrategias de control adaptable. Las estrategias de control adaptable permitían modificar el tiempo asignado a los semáforos de acuerdo a las condiciones observadas en cada uno de los carriles involucrados en la intersección. Cada ejecución consistió en la simulación de 24 horas de las condiciones de tráfico urbano en la intersección. Se consideró el tiempo de espera como la métrica principal para comparar las estrategias fijas de las estrategias adaptables. El *tiempo de espera* indica el tiempo que debe esperar cada vehículo en la intersección.

Se consideran cinco ventanas de tiempo que representan diferentes condiciones de tráfico durante la simulación. La primera ventana de tiempo se caracteriza por condiciones de tráfico ligero a moderado. La segunda y tercera ventanas de tiempo incluyen condiciones de tráfico en el que suelen existir congestionamientos, principalmente las horas pico se acentúan en la segunda ventana de tiempo. La cuarta y quinta ventanas de tiempo incluyen condiciones de tráfico regulares con algo de congestionamiento al final de la ventana número cinco. Para cada una de las ventanas de tiempo se toman los siguientes valores: mínimo tiempo de espera, máximo tiempo de espera y el tiempo promedio de espera; estos valores se obtienen de cada una de las simulaciones ejecutadas. Las siguientes observaciones se derivan de las simulaciones realizadas.

Observaciones

La Figura 3 presenta los resultados derivados de los tiempos de espera (en segundos) que toman los autos durante la simulación. Dichos tiempos de espera se midieron en cinco ventanas de tiempo.

Observación 1. La estrategia de control adaptable presenta un menor tiempo de espera que la estrategia de control fijo. Como puede observarse en las Figuras 3a, 3b, y 3c, la estrategia de control adaptable (en color naranja), obtuvo menores tiempos de espera que la estrategia de control fija. Esto se debe a que la estrategia de control adaptable es capaz de modificar los tiempos que se toman los semáforos en la intersección al considerar cambios en las condiciones de tráfico.

Observación 2. La estrategia de control adaptable se adaptó bien a las condiciones de tráfico en horas pico. Las horas pico ocurren principalmente en la segunda y tercera ventanas de tiempo y al final de la quinta ventana de tiempo. Se observa en la Figura 3 que los tiempos de espera incrementan un poco en estos periodos de hora pico, sin embargo, dicho tiempo de espera es mucho menor que los tiempos de espera observados en la estrategia de control fijo.

Figura 3. Tiempo de espera de los autos en cinco ventanas de tiempo. La Figura (a) muestra el mínimo tiempo de espera; la Figura (b) muestra el máximo tiempo de espera; la Figura (c) muestra el tiempo promedio de espera

Trabajo a futuro

Actualmente, los módulos de interacción con otros agentes y el módulo predictivo están definidos únicamente en la arquitectura. Se pretende como trabajo futuro implementar dichos módulos para poder tener mejores estrategias de control de tráfico urbano. También se busca que, con la inclusión del módulo de control, sea posible incluir estrategias de sincronización con otras intersecciones. De igual manera, se desea integrar la posibilidad de definir estrategias de control dando prioridad a cierto tipo de vehículos.

Conclusiones

En este artículo se presentó una arquitectura basada en agentes inteligentes para el control de tráfico en una intersección. Una de las principales aportaciones de la arquitectura propuesta, es que permite

su integración con el simulador de tráfico urbano SUMO. Incluye módulos que permiten que el sistema sea capaz de predecir las condiciones de tráfico urbano considerando datos históricos. Además, se presentan módulos que permiten la interacción con agentes asignados a otras intersecciones; estos módulos de interacción permiten definir estrategias de sincronización para el

Agradecimientos

El autor de correspondencia agradece al CONACYT por el apoyo del proyecto número 304006, dentro de la convocatoria de ciencia de frontera. El primer autor agradece el apoyo brindado por el consorcio en inteligencia artificial, con el proyecto 296737 de apoyo a tesis de licenciatura. De igual manera, se agradece al Tecnológico Nacional de México/IT de Mérida y al Centro de Investigación en Matemáticas, A. C. Unidad Mérida por su colaboración en la realización de este trabajo.

Referencias

- [1] Medina, C. A., & Vélez, C. E. (2012). Aglomeración Económica, Congestión y Restricción al Tráfico Vehicular.
- [2] Vallati, M., Magazzeni, D., De Schutter, B., Chrapa, L., & McCluskey, T. L. (2016, March). Efficient macroscopic urban traffic models for reducing congestion: A PDDL+ planning approach. In Thirtieth AAAI Conference on Artificial Intelligence.
- [3] Estrella, G. F., Trejo-Sánchez, J. A., & Moreno-Sabido, M. R. (2020). Sistema multi-agente para el control de tráfico urbano para vehículos de prioridad. *Res. Comput. Sci.*, 149(8), 713-723.
- [4] Dotoli, M., Fanti, M. P., & Meloni, C. (2006). A signal timing plan formulation for urban traffic control. *Control engineering practice*, 14(11), 1297-1311.
- [5] Azimirad, E., Pariz, N., & Sistani, M. B. N. (2010). A novel fuzzy model and control of single intersection at urban traffic network. *IEEE Systems Journal*, 4(1), 107-111.
- [6] Hou, Q., Leng, J., Ma, G., Liu, W., & Cheng, Y. (2019). An adaptive hybrid model for short-term urban traffic flow prediction. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 527, 121065.
- [7] Balaji, P. G., & Srinivasan, D. (2010). Multi-agent system in urban traffic signal control. *IEEE Computational Intelligence Magazine*, 5(4), 43-51.
- [8] Zhu, F., Aziz, H. A., Qian, X., & Ukkusuri, S. V. (2015). A junction-tree based learning algorithm to optimize network wide traffic control: A coordinated multi-agent framework. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 58, 487-501.
- [9] Tlig, M., & Bhouri, N. (2011). A multi-agent system for urban traffic and buses regularity control. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 20, 896-905.
- [10] Massobrio, R., & Nesmachnow, S. (2019, October). Urban data analysis for the public transportation system of montevideo, uruguay. In *Ibero-American Congress of Smart Cities* (pp. 199-214). Springer, Cham.
- [11] Estrella, G. F., Trejo-Sánchez, J. A., & Moreno-Sabido, M. R. (2020). Sistema multi-agente para el control de tráfico urbano para vehículos de prioridad. *Res. Comput. Sci.*, 149(8), 713-723.
- [12] Trejo-Sánchez, J: Control de tráfico urbano basado en sistemas multi-agentes. Tesis de Maestría. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN. (2006)
- [13] Behrisch, M., Bieker, L., Erdmann, J., & Krajzewicz, D. (2011). SUMO—simulation of urban mobility: an overview. In *Proceedings of SIMUL 2011, The Third International Conference on Advances in System Simulation*. ThinkMind.
- [14] Di Febbraro, A., Giglio, D., & Sacco, N. (2015). A deterministic and stochastic Petri net model for traffic-responsive signaling control in urban areas. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 17(2), 510-524.
- [15] Ronaldo, A. (2012). Comparison of the two Micro-Simulation Software AIMSUN & SUMO for Highway Traffic Modelling.
- [16] Lopez, P. A., Behrisch, M., Bieker-Walz, L., Erdmann, J., Flötteröd, Y. P., Hilbrich, R. & Wießner, E. (2018, November). Microscopic traffic simulation using sumo. In *2018 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)* (pp. 2575-2582). IEEE.